

ЎЗБЕК ТИЛИГА ЎЗЛАШГАН ФОРС-ТОЖИКЧА СЎЗЛАРДА РЎЙ БЕРГАН ФОНЕТИК ЎЗГАРИШЛАР ВА УЛАРНИНГ ИМЛОСИ

(унли товушлар доирасида)

**Ҳ.Дўсматов, ФарДУ доценти (DSc),
Ж.Жамолов, ФарДУ катта ўқитувчиси (PhD)**

Аннотация: Ушбу мақолада сўзбек ва тожик адабий тилида қўлланувчи сўзларда юз берган фонетик ўзгаришлар, ўзгаришга учраган сўзларнинг ҳар икки тилдаги имлоси хусусида фикр юритилади.

Калит сўз ва иборалар: тил алоқалари, фонетик ўзгаришлар, фонетик ҳодисалар, ўзбек ва тожик тили.

Туркологияда ўзбек ва тожик тилларининг ўзаро алоқалари ва таъсири масалаларига М.Ставроулли¹, Е.Д.Поливанов², В.В.Решетов, А.К.Баровков³ ва бир қатор тилшунослар умумий тарзда қисқача муносабат билдирган бўлсалар-да, кейинги йилларда Тожикистон ҳамда Афғонистон Республикаларидаги ўзбек шеваларини ўрганишга бағишланган бир қатор илмий тадқиқотлар⁴ билан бирга, ўзбек ва тожик тилларининг қиёсий тадқиқига доир қатор ишлар майдонга келди ва мазкур тилларнинг турли жиҳатлари ёритиб берилди⁵. Жумладан, К.Юсупов “Ўзбек ав тожик тилларининг ўзаро таъсири” мавзусига бағишланган монографиясида Фарғона шаҳри атрофида яшовчи

¹ Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Т., 1933, стр-10-11, 22-23.

² Поливанов Е.Д. Материалы по грамматике узбекского языка. Т., 1934, стр-34.

³ Баровков А.К. По поводу «иранизации» узбекского языка. Известия АН Узбекской ССР, Т., 1956, №8, стр-79-92.

⁴ Абдуллаев Н. Фонетические особенности узбекских говоров Северо-Западного Афганистана. Диссертация на соискание ученой степени канд. фил. наук. Т., 1982; Йўлдашев Т. Тожикистондаги ўзбек шеваларининг морфологик қурилиши. Фил. фан. доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т., 1968.

⁵ Гулямов К. Узбекско-таджикские языковые связи (лексико-этимологическое исследование). Ташкент. 1983; Юсупов К. Ўзбек ва тодик тилларининг ўзаро таъсири. Тошкент, 1974; Юнусов М. Тюркско-узбекские слова в таджикском литературном языке. АКД. Баку, 1972; Баровков А. К. Таджикско-узбекское двуязычие и вопросы взаимовлияния таджикско и узбекского языков//Ученые записки института Востоковедения. Т. IV. Лингвистический сборник. М., 1952; Мурватов Ж. Доир ба муносабати забонҳои тожики ва ўзбеки (дар асоси материали шеваҳои тожикони вилояти Андижон) //Мажмӯаи масъалаҳои шевашуносии тожик. Ж. 1. Душанбе, 1970; Маҳмудов М., Бердиев Б. Луғати мухтасари лаҳжаҳои Бухоро. Душанбе, 1989; Шаропов Н.О. Обогащение словарного состава таджикского литературного языка. АКД. Душанбе, 1965; Расторгуева В.С. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. М., 1964; Расторгуева В.С. Об устойчивости морфологической системы языка//Вопросы теории и истории языка. М., 1953; Лившиц В.А. О внутренних законах развития таджикского языка//Известия отделения общественных наук. АН Таджикской ССР, Душанбе, 1954; Хайген Э. Процесс. Заимствования//Новое в лингвистике. Вып. 6. М., 1972; Эдельман Д.И. К теории языкового союза//Восточное языкознание. №3. М., 1978; Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954; Захидов А. Лексика таджикской разговорной речи. АКД. Душанбе, 1991; Зокиров М. Лингвистик интерференция ва унинг ўзбек-тожик билингвизмида намоён бўлиши. Фил.ф.н. илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. Т.,2007; Зокирова С.М. Контрастив лингвистиканинг назарий асослари. Монография. – Тошкент: Fan va Texnologiyalar, 2016. – 152 б.; Зокирова С.М. Тиллар тадқиқида контрастив лингвистика илмий парадигмасининг ўрни. Монография. – Фарғона: Фарғона, 2022. – 154 б.

тожиклар тилини ўзбек тилига қиёслайди⁶. Мазкур ишда ўзбек ва тожик тилларининг ўзаро таъсирини уларнинг тарихи билан боғлиқ ҳолда тавсифлашга эътибор қаратилади. Фарғона, Қувасой, Тошлоқ туманларида яшовчи тожик аҳолисининг тили ҳудудий нуқтаи назардан тадқиқот объекти сифатида танлаб олинади. Ҳ.Ғуломовнинг “Ўзбек-тожик тил алоқалари” номли монографиясида ўзбек ва тожик тиллари учун умумий бўлган лексик қатламнинг баъзи жиҳатлари ёритилади⁷. К.Раҳмонбердиевнинг тил алоқалари, уларнинг тарихи, тил сиёсати, ўзбек тилининг тожик тилига, рус тилининг ўзбек тилига таъсири масалаларига бағишланган “Ўзбек тили контактлари” номли ишида муаллиф тилларнинг бир-бирига таъсири, даставвал, лексика ва сўнгра синтаксис соҳасида бўлади, тилларнинг морфологик таъсири, айниқса, фонетик таъсири кучсиздир, дея алоҳида таъкидлайди⁸. Бу борадаги тадқиқотлар орасида М.Зокировнинг иши⁹ни алоҳида таъкидлаш жойиз. Тадқиқотчи С.Зокирова ўзининг тадқиқотларида ўзбек ва тожик тилларидаги конгруэнт сўзларга эътибор қаратиб, уларнинг луғатини тузади¹⁰. Ф.Исомиддинов, Ҳ.Дўсматов, Ж.Жамол томонидан нашр этилган “Ўзбек тилининг форс-тожикча ўзлашмалар луғати” ҳам ушбу тилларни қиёслаб ўрганишда катта аҳамият касб этади¹¹.

Биз ушбу мақолада тожик тилидан ўзбек тилига ўзлашиб, вақт ўтиши билан товуш ўзгаришларига учраган сўзларнинг талаффузи ва имлосидаги фарқли жиҳатларни адабий тил доирасида қиёслаб, шундай ўзгаришларнинг лисонийлашувини унли товушлар мисолида ёритиб беришга ҳаракат қилдик.

Бунинг учун Фарҳанги забони тожики¹² билан Ўзбек тилининг изоҳли луғати (1-нашр, 2 томлик)¹³ даги фонетик ўзгаришлар асосида ёзилган 150 га яқин сўзларни кўриб чиқдик. Мазкур лисоний далиллар таҳлили шундан далолат берадики, ўзлашган сўзларда товуш ўзгаришларига учраган сўзлар миқдори агар Ўзбек тили изоҳли луғатининг 2-нашри билан қиёсланиб аниқланса, бу кўрсаткич анчагина ортиши, шубҳасиз. Шу боис, товуш

⁶ Юсупов К. Ўзбек ва тожик тилларининг ўзаро таъсири. Тошкент, 1974.

⁷ Гулямов Х. Узбекско-таджикские языковые связи. Т., 1983.

⁸ Раҳмонбердиев К. Ўзбек тили контактлари. Т., 1989, б. 5.

⁹ Зокиров М. Лингвистик интерференция ва унинг ўзбек-тожик билингвизмида намоён бўлиши. НДА, Т., 2007.

¹⁰ Зокирова С.М. Тилшуносликда конгруэнтлик ҳодисаси. Монография. – Фарғона: Classic, 2023. – 175 б.;

¹¹ Зокирова С.М. Ўзбек ва тожик тилларидаги қисман конгруэнт сўзлар луғати. – Фарғона: Доно, 2017. – 132 б.

¹² Исомиддинов Ф., Дўсматов Ҳ., Жамолов Ж. Ўзбек тилининг форс-тожикча ўзлашмалар луғати. Луғати вомвожаҳон форсй-тоҷикӣ дар забони ўзбекӣ. Ўқув луғати. – Фарғона: Classic, 2022. – 354 б.

¹³ Фарҳанги забони тоҷики. 2 томлик. М.: Советская энциклопедия, 1969.

¹⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 томлик. М.: Рус тили, 1981.

Ўзгаришларига учраган ўзлашма сўзларни ЎТИЛнинг 5 томлик ва 6 жилдлик нашрлари асосида таҳлилга тортиш олдимиздаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Бундай тадқиқот ишлари ўзлашган лексемалар ҳақида назарий хулосалар чиқаришга имкон яратади ҳамда амалий жиҳатдан эса саводхонлик ва имло қоидалари юзасидан кўникмаларни шакллантиришга хизмат қилади.

Маълумки, тожик адабий тилида қўлланадиган ўзбекча сўзларга нисбатан ўзбек адабий тилидаги тожикча сўзлар анча кўп ҳисобланади. Ўзбек тилидан тожик тилига ўзлашган сўзлар ҳам анчагина. Масалан, **ўсма, тешик, ёш, биқин, таёқ, букри, тўғри, ялтироқ, алда (алдамоқ), қилич, милтиқ, аралаш, қавоқ, қош, келин, ирим, бой** каби.

Фарғона вилояти Қувасой, Лоғон, Риштон, Каптархона, Бурболик каби жойларда ўзбеклар билан тожикларнинг маданий ҳаётдаги алоқалари, ўзаро зич яшашлари таъсирида уларнинг тилида ўзбекча сўзларнинг кўпроқ учрашиш кузатилади. Фарғона вилоятининг Сўх туманида яшовчи тожикларнинг нутқида эса ўзбекча сўзларнинг истеъмоли нисбатан оз миқдорни ташкил этади. Бунинг асосий сабаби Сўх тумани аҳолиси фақат тожиклардан иборат эканлиги, тожиклар билан ўзбеклар яшайдиган ҳудудлар орасида масафанинг узоқлиги, кундалик ҳаётдаги доимий мулоқот йўқлиги, қолаверса, Сўх туманидаги таълим муассасаларининг деярли барчаси ҳамда газета ва телевидение фаолиятининг тожик тилида олиб борилишидадир. Шунга қарамай, Сўх тумани тожиклари нутқида ҳам ўзбекча сўзларнинг қўлланилаётгангани учратмоқдамиз:

Тожик адабий тилида	Сўх тожиклари нутқида
интихоб	сайлов
журғот	қатиқ
базм	тўй
арўсак	келин
посбон	қаровул
шамшер	қилич
деҳа	қишлоқ
тозиёна	қамчин

Тожик тилида айрим сўзларнинг ёзилишида ўзбек тилидан фарқли равишда ўзига хос имло қоидаларига амал қилинади. Масалан, ўзбек тилидаги **у** кишилиқ олмоши тожик тилида **ў** тарзида, **фидойи** сўзи **фидоий** тарзида, **тарих** лексемаси **таърих** шаклида ёзилиши бу тилларнинг миллат талаффузи ва уларнинг

имлосидаги ўзига хосликларни намоён этади. Бундай фарқли жиҳатлар асосан (ў-у), (ч,-ж), (й-и), (ҳ-х) товушлари, шунингдек, (щ-ш), (ъ), (ь) фонемалари билан ёзиладиган сўзларда учраши мумкин.

Ўзбек адабий тилидаги форс-тожикча ўзлашмаларда унлилиларнинг ўзгаришлари кўп учрайди. Улар қуйидагилардан иборат:

1. Тожик тилидаги **(е)** товуши ўзбек тилади **(и)** тарзида талаффуз қилинади ва шундай ёзилади: **андеша-андиша**.

Товуш ўзгаришининг мазкур турида фонетик ўзгариш босқичма-босқич рўй берганини кўриш мумкин. Яъни бундай сўзлар форс тилида **(и)** талаффуз этилади ва шундай ёзилади. Тожик тилида **(е)** га айланади. Ўзбек тилида эса имлода форс тилидаги талаффузидек ёзилади.

2. **(о)** - **(а)** талаффуз этилиб, **(а)** товуши ёзилади: **баробар-баравар...**

3. **(а)** унлиси **(о)** талаффуз қилиниб, шу тарзда ёзилади: **мазор-мозор...**

4. **(у)** товуши **(и)** товушига айланади ва ёзилади: **меҳрубон-меҳрибон...**

5. **(а)** унлиси **(и)** товуши билан алмашиб ёзилади: **бародар-биродар...**

6. Юқоридаги ҳолат тескариси: **(и)** ўрнига **(а)** товуши: **чироғон-чароғон...**

7. **(а)** товуши **(у)** талаффуз этилиб ёзилади: **савора-сувора...**

8. **(е)** товуши **(а)** талаффуз қилинади ва шундай ёзилади: **гилем-гилам...**

9. Юқоридагининг акси: **(а)** товуши ўрнига **(е)** товуши: **нафт-нефт...**

10. **(е)** товуши **(о)** билан алмашиб қўлланилади: **нишеб-нишоб...**

11. **(о)** товуши **(у)** товуши билан алмашади: **майхор, майхора-майхур...**

12. **(ў)** товуши **(и)** билан алмашиб ёзилади: **кўчик, кучак-кичик...**

13. **(и)** товуши **(у)** билан алмашиб ёзилади: **кунжид-кунжут...**

14. **(и)** товуши **(е)** товуши билан алмашиб ёзилади: **симурғ-семурғ...**

Бунда фонетик ўзгариш сўзнинг ички томонига ҳам таъсир этиб, сўз маъносининг ўзгаришига сабаб бўлиши мумкин. Яъни “си” тожик тилида – “ўттиз” маъносини англатса, “се” – “уч” сонини

ифодалайди. Симурғ сўзи **ўттиз қуш**, семурғ сўзи эса **уч қуш** маъносида қўлланиш ҳоллари учраб туради.

15. **(и)** ёки **(е)** товуши **(а)** билан алмашади: **ништар, нештар-наштар...**

16. **(и)** фонемаси **(о)** билан алмашиб ёзилади: **чунин-чунон...**

17. **(а)-(ў)** билан, шунингдек, **(ў) - (у)** билан алмашади: **нахўд-нухат**

18. **(у) - (ў)** билан, **(о) - (а)** билан алмашади: **дулона-дўлана...**

19. **(ў) - (у)** билан, **(а) - (о)** билан алмашади: **анбур, анбўр-омбур...**

20. **(ў) - (у)** билан, **(о) - (а)** билан алмашади: **шўрбо-шурва...**

21. **(о) - (а)** га, **(и)** товуши ҳам **(а)** га айланади: **пешони-пешана...**

22. **(а)>(о)**лашиб, **(о)>(а)**лашади, натижада **(а)** товуши билан **(о)** товушининг ўрни алмашиб, **масофавий метатеза** (*атамани шартли равишда шундай номладик*) ҳодисаси юзага чиқади: **расо-роса...**

Бундан ташқари **(и)** унлисининг **(й)** ундошига айланиши ҳам учрайди: **оина-ойна, оинасоз-ойнасоз.**

Ушбу товуш алмашиши қай тарзда юз берганига эътибор қаратсак, даставал тожик тилида мазкур сўзнинг варианты юзага келган, сўнгра ўзбек тилида ўхшашлик асосида товуш алмашиши юз берган: **айнак-ойнак.**

Товуш ўзгаришлари асосан сўз ўртасида, шунингдек, сўз бошида ва охирида ҳам рўй беради: **сўз бошида: айнак-ойнак, сўз ўртасида: оинасоз-ойнасоз, сўз охирида: нахўд-нухат.**

Лингвистик адабиётларда ассимиляция, диссимиляция, метатеза, спирантизация, геминация ва бошқа шу каби ҳодисалар асосан нутқий жараёнга нисбатан олинади ва бу бир тил доирасида ўрганиб келинади. Биз бундай ёндашувдан фарқли равишда фонетик ҳодисаларни ўзбек ва тожик тилининг фақат ёзма адабий тили доирасида қиёсий планда тадқиқ этишга ҳаракат қилдик. Мазкур ишнинг тадқиқот кўлами анча кенг бўлиб, лисоний далилларнинг қиёсий таҳлили ҳали бу борада алоҳида изланишлар олиб бориш лозимлигини кўрсатди. Шу боис, тадқиқот объектини кенгайтириш, мисолларни Ўзбек тили изоҳли луғатининг кейинги нашрларидан кўпайтириш, қиёслашда адабий тил доирасидан ташқари шевадаги фарқли жиҳатларга ҳам муносабат билдириш олдимизда турган долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Лисоний далиллар таҳлили ассимиляция, диссимиляция, метатеза, товуш ортиши, товуш тушиши, спирантизация,

геминация каби атамаларнинг алоҳида кўринишларини аниқлаш имконини берди. Бизнингча, товуш ўзгаришларининг бу каби турларини махсус атамалар остида ўрганиш лозим. Масалан, тилшуносликда метатеза ҳодисасига нутқ товушларининг ўрин алмашиши сифатида қаралади. Лекин унинг иккита тил доирасида намоён бўлиши умуман айтилмайди. Ушбу ҳодиса ўзбек ва тожик адабий тиллари доирасида ҳам намоён бўлаётгани юқорида таҳлил этдик. Буни (**и**) ва (**й**) товушлари имлоси билан боғлиқ қуйидаги ҳолатда кўриш мумкин: тожик тилидаги *фидоий* сўзи ўзбек тилида *фидоий* тарзида айтилади ва шундай ёзилади.

Демакки, ўзбек ва тожик тилларида учрайётган имловий ўзига хосликлар метатеза ҳодисаси асосида ҳам юзага чиқмоқда. Лекин бундай ноўхшашлик нутқий фаолиятда кишилар исмини ёки тахаллусини ифодалаб, атоқли от бўлиб келганда, ўзаро ўхшаш тарзда бир-бирига яқин талаффуз этилади: **Навоий – Навой** (тожик алифбосида (**и**)нинг икки хил кўриниши мавжуд: (**и**) – ўзбек тилидаги (**и**)га тенг бўлса, (**й**) товуши ўзбек тилида кўпроқ (**ий**) талаффузига тенг келади. Шунингдек, тожик алифбосида алоҳида (**й**) ҳарфи ҳам мавжуд. Қиёсланг: **дўстӣ** (дўстлик), **дўсти ман** (менинг дўстим).

Агарда **бузрук** сўзини фақат ўзбек тили мисолида таҳлил қилсак, фонетик ўзгариш юз бермагани маълум бўлади. Лекин ушбу сўзни тожик тилидаги асл варианты (*бузург*) билан қиёсласак, (**у**) билан (**р**) товуши ўрнининг алмашганини кўрамиз. Тожик адабий тили ва сўзлашув тилида **бузург** сўзида фонетик ўзгаришга учрамайди. Ушбу сўзлардаги товуш ўзгаришини фақат иккита тилдаги кўринишини бир-бирига қиёсланимизда аниқлаб оламиў: *бузург* – **бузрук**. Шунга кўра, метатеза ҳодисасининг бу кўринишини **чоғиштирма метатеза** (термин бизники) деб номлаш, бизнингча, тўғри бўлади. Гарчи бундай термин лингвистик адабиётларда учрамаса-да, фонетик ҳодисаларни қиёсий планда тадқиқ этганимизда, уларнинг олдида *чоғиштирма* атамасини кўшиб ишлатиш, мақсадга мувофиқ бўлади.

Хуллас, юқоридаги ўзлашма лексик birlikларда намоён бўлаётган товуш ўзгаришлари нутқий фаолият босқичидан тил босқичига ўтиб лисонийлашган. Бу ҳолатга тил ва жамиятнинг умумлашма мулки сифатида қараш лозим бўлади. Яъни асрлар давомида “**фонетик ўзгариш**”лар нутқий жараёндан “**имловий ўзгариш**”га учраб, ўзбек ва тожик халқларининг тили, ёзув ва имло қоидаларида акс эта бошлаган. Буларни “икки тил доирасидаги лисоний дублетлар” деб атасак ҳам бўлади.

